

74.01/09+7.01
ID ORCID 0000-0002-2293-6841

«

РОЗРОБКА НАСТІЛЬНИХ ІГОР ЯК ПРИКЛАДНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ДИЗАЙНУ ВЗАЄМОДІЇ

Габрель Т. М. Розробка настільних ігор як прикладний метод навчання дизайну взаємодії. Стрімкий розвиток технологій змінює суть та завдання художньо-проектної діяльності, штовхаючи їх подалі від цехових задач, ближче до усвідомлення взаємовідношень «об'єкт — система — користувач», ближче до опанування методів дизайн-мислення, синергії гуманітарного та математичного підходів. Тому актуальна підготовка дизайнерів-фахівців передбачає культивування синкретичного мислення, яке постає лише в результаті виконання комплексних недетермінованих інноваційних задач. У статті автор фокусує свою увагу на розробці настільних ігор як прикладі такого завдання. Здійснено аналіз ринку оригінальних розробок настільних ігор, якими навиками необхідно володіти для їх створення; класифіковано цю діяльність як вид дизайну; визначено основні етапи (близькі до етапів дизайн-мислення) та складові процесу розробки (ігрова механіка, естетичні рішення, промислове тиражування); проведено аналогії з дизайном взаємодії; продемонстрована необхідність впровадження такого типу завдань для студентів-дизайнерів старших курсів.

Ключові слова: настільні ігри, дизайн-мислення, дизайн взаємодії, ігрова механіка.

Габрель Т. М. Разработка настольных игр как прикладной метод обучения дизайну взаимодействия. Стремительное развитие технологий меняет суть и задачи художественно-проектной деятельности, толкая их дальше от цеховых задач, ближе к осознанию взаимоотношений «объект — система — пользователь», ближе к овладению методами дизайн-мышления, синергии гуманитарного и математического подходов. Поэтому актуальная подготовка дизайнеров-специалистов предусматривает культивирование синкретического мышления, которое возникает только в результате выполнения комплексных недетерминированных инновационных задач. В статье автор фокусирует свое внимание на разработке настоль-

ных игр как примере такой задачи. Осуществлен анализ рынка оригинальных разработок настольных игр, перечислены навыки, необходимые для их создания; классифицирована эта деятельность как вид дизайна; выделены основные этапы (близкие к этапам дизайн-мышления) и составляющие процесса разработки (игровая механика, эстетические решения, промышленное тиражирование); проведены аналогии с дизайном взаимодействия; продемонстрирована необходимость внедрения такого типа задач для студентов-дизайнеров старших курсов.

Ключевые слова: настольные игры, дизайн-мышление, дизайн взаимодействия, игровая механика.

Gabel T. Development of board games as an applied method of learning interaction design.

Background. The rapid development of technologies changes the nature and objectives of artistic and design activities, pushing them away from the craft tasks closer to the realization of the relationship between the object-user system, closer to mastering the methods of design-thinking, synergy of the humanities and mathematical approaches. Therefore, the actual training of designers-specialists involves the cultivation of syncretic thinking, which arises only as a result of the implementation of complex non-deterministic innovation tasks. In the article the author focuses on the development of board games, as an example of such a task.

Objectives. Is to analyze the market of original “insets” development and to demonstrate the necessity of introducing such types of tasks for senior-student students. So the few smaller tasks arised:

- to establish and to disclose the basic concepts and terms;
- to analyze the market of table games in Ukraine and in the world;
- to classify the stages and components of the development of board games;
- to confirm the necessity of implementation of this type of tasks for senior-student students.

Methods. Used at this research are common in scientific culture: analysis, synthesis and a conclusion based on structured materials. Classification of the stages and components of the development of board games was made.

Results. The key to the effectiveness of education abroad is the ability to work in a team. Specialists involved in UI / UX design, in addition to specialized skills, note the importance of so-called “soft skills”. In particular, such as team members ability to argue, critique, and debate – skills that, unfortunately, are not a priority for higher education in Ukraine. It’s virtually impossible to create an exciting game on your own. That is why the introduction of tasks, the work on which will promote the professional communication of designers – the priority task of modern design education. The development of a board game combines various types of design, and also takes into account their marketing. The development process is close to the design-thinking mechanisms. But if the application of DT is often revealed on important social and community projects, the stages of the development of a board game are easier to understand, the effectiveness of project iterations is tangible and easily verifiable. As noted, the core of creating a board game is the development of game mechanics, and this is an important step towards understanding the design of the

Рецензент статті: Галищук Р. Я., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну та основ архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття надійшла до редакції 26.08.2018

interaction. Various game attributes also help to captivate game interaction: maps, cubes, playing fields, chips and tokens, tokens, tiles, tablets, miniatures, screens – the list is limited only by the imagination of the developer. Their graphic and 3D spatial design is not able to replace the satisfaction with well-thought-out and balanced game mechanics, but can allow it more complex to admire it. Students with advanced visual thinking will be more effectively implemented in aesthetic solutions. Effective design – imperceptible design. By the simplicity of any design-development – an industrial product, a subject environment, a mobile application, there are many hidden invisible for the work of an amateur. Works on simplification, cutting off superfluous thanks to testing on mockups and prototypes. A good design is the absence of unnecessary details. The quintessence of this approach is best represented in the development of the board game, and this is repeatedly confirmed by the developers.

Conclusions. *The market of board games is developing and requires some interesting new products. The focus on creating a game without the prospect of localization in the global market is a task that is doomed to commercial failure. Only local games with excessive dominance of the “national” ideology, specificity or political situation are created only for grant money and in fact can not claim to be successful due to the mechanics of the game. Development of a board game – an actual and complex task for students-designers. This task is contained in the field of opportunities for implementation by senior students and even requires their mental efforts, combining the functionality of the design of the interaction and the integrity of the aesthetic decisions. Creating a quality design product is built on high empathy and numerous iterations to simplify and adapt the design. The process of creating an exciting board game develops empathy, syncretic approach and teamwork skills – the skills needed by the designer and which are the foundation of design thinking.*

Keywords: *board games, design thinking, interaction design, game mechanics.*

Дизайн — це не те, як річ виглядає чи які почуття вона викликає. Дизайн — це те, як ця річ працює.

Стив Джобс

Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Останнім часом спостерігаємо хвилю зацікавлення настільними іграми у світі та Україні. По всьому світу проводяться десятки фестивалів настільних ігор, найбільший подібний захід у США — фестиваль Gen Con — щорічно проходить в Індіанapolisі, 2016 року його відвідали понад 200 тисяч осіб [21; 34]. В Україні з 2015 року відбувається фестиваль популярної культури COMICCON, де діє секція настільних ігор [27], які є одним із засобів реалізації так званого «digital detox». Настільні ігри — це такий протокол спілкування. Що більше розвиваються соціальні мережі, то більша потреба в спілкуванні у реалі, тому й зростає популярність настільних ігор.

Існує багато визначень дизайну, але всі акцентують увагу на тому, що дизайн — це створення **нових** видів і типів виробів, які відповідали б вимогам суспільства [6, с. 294]. Отож увага дослідження зосереджена саме на розробниках настільних ігор, хоча закономірно, що популяризаторами настільних ігор є численні клуби-магазини настільних ігор та компанії, які локалізують міжнародні бестселери, формують методологію розробки настільних ігор. Серед користувачів зростає попит на дані вироби, і для дизайнерських команд їх розробка — це ефективний спосіб повправлятися у підготовці дизайнерського продукту, що містить у собі різноманітні складові дизайн-творчості. До якого саме виду дизайн-діяльності зараховуємо розробку настільних ігор? Якими навиками необхідно володіти для їх створення? І, зрештою, чия це спеціалізація? Саме ці питання і розглядаються в даній статті.

Мета статті: проаналізувати ринок оригінальних розробок настільних ігор та продемонструвати необхідність впровадження такого типу завдань для студентів-дизайнерів старших курсів.

Завдання:

- 1) встановити й розкрити основні поняття та терміни;
- 2) проаналізувати ринок настільних ігор в Україні та світі;
- 3) класифікувати етапи й складові розробки настільних ігор;
- 4) підтвердити необхідність впровадження даного типу завдань для студентів-дизайнерів старших курсів.

Термінологічний апарат

Digital detox (цифрова детоксикація) — період часу, протягом якого людина утримується від використання електронних пристроїв, таких як смартфони чи комп'ютери, розглядається як можливість зменшити стрес або зосередити увагу на соціальній взаємодії у фізичному світі [11; 24]. Це сучасний тренд, природна реакція соціуму на інформаційну революцію. Людина схильна до навіювання, маніпуляції. Протистояти неусвідомленому узалежненню від цифрових технологій — одна з цілей означеного руху.

Interaction design / IxD (дизайн взаємодії) займається розробкою інтерактивних цифрових продуктів, середовищ, систем і послуг. Окрім цифрового аспекту, дизайн взаємодії також критичний при створенні фізичних (не цифрових) продуктів, вивчаючи, яким чином користувач може взаємодіяти з ними. Загальні теми дизайну взаємодії включають дизайн, взаємодію між людиною й комп'ютером, а також розробку програмного забезпечення. Хоча дизайн взаємодії має зацікавленість у формі (аналогічно іншим

областям дизайну), основна сфера його зосереджена на поведінці користувача [28]. У сучасному світі актуальність такого напрямку розширюється, його зміст поглинає в себе такі поняття, як дизайн сценарію, організаційний дизайн, дизайн стратегії. У період тотальної автоматизації цехові задачі дизайну активно делегуються автоматизованим системам. Піднятися над проектною проблемою, прослідкувати причинно-наслідкові зв'язки у ній — навик, необхідний дизайнеру нового покоління.

Gameplay (ігрова механіка) — структура взаємодії гравця з ігровою системою та з іншими учасниками гри; включає в себе можливості, результати й причини для гравців взаємодіяти з грою [1]. Найцікавішою складовою розробки настільної гри є фактично те, що забезпечує грі стійкість і популярність на ринку. При глибшому осмисленні дизайну взаємодії, стає зрозумілим, що розробка ігрової механіки має з нею багато спільних ознак і характеристик.

Виклад основного матеріалу. Аналіз останніх публікацій та ринку настільок. Найвідоміше ім'я серед дослідників настільних ігор — Девід Парлет, британський історик, дослідник, розробник настільних ігор і засновник журналу Board Games Studies, що повністю присвячений цій темі; автор декількох книг з історії та методології створення настільок. За його термінологією, до настільних ігор належать лише ті, в яких основним елементом гри виступає гральна дошка (поле) [21; 23]. Саме на такому типі ігор акцентує увагу автор статті.

Серед української наукової спільноти тему настільок найбільше розкривають психологи й соціологи. Наприклад, І. В. Палько здійснює класифікацію за ступенем кооперації гравців: кожен за себе, команда на команду, коаліційна [17] (разом із тим зустрічаються також «коопераційні ігри», де гравці змагаються всі разом проти гри). Великий та об'ємний труд проведено Т. В. Войцях [9], водночас, хоч автор у своєму дослідженні демонструє ширший погляд на ігри, детального аналізу власне настільок не подано. Хоча настільні ігри переживають ренесанс, адже на проекти їх розробки на сайті збору коштів Kickstarter у 2009–2016 рр. було зібрано півмільярда доларів [18], вітчизняна наукова література з дизайну слабо розкриває цю актуальну тему, більшість досліджень, як зазначалося, проведено психологами й педагогами. Незважаючи на слабку увагу до даного питання української наукової спільноти, позитивною тенденцією є те, що в Україні збільшується кількість компаній і персоналій, які створюють унікальні продукти. Серед них «Мандрівка Україною» (Юрій Смертига), «Важниця» (ГО «Експертиза

реформ»), «Світ громад» (Луцьк), «Знахідка для шпигуна» (Сашко Ушан), «Рутенія» (Денис Лоншаков), «Екобатл» (Денис Волощук та Леся Нагайчук), «Містеріум» та «Пірати Семи Морів» («IGAMES»), «LeoCity» та «Парниковий ефект» («Edugames») [7; 14; 15; 16; 20]. Традиційно, що вітчизняні виробники та розробники настільок бачать у своїй діяльності величезний виховний потенціал і особливо акцентують на патріотичній складовій ігор, адже саме ігри роблять великий вклад у формування свідомості молодого покоління. «У нас недооцінювали значення ігор у вихованні дітей. Настільних ігор в Україні випущено багато, але потрібні власне патріотичні. Вони здатні вплинути на юне покоління, здатні виконати об'єднувачу місію», — каже автор і виробник сімейних пізнавальних настільних ігор у проекті гри «Мандрівка» Юрій Смертига [16]. Його позицію поділяють і закордонні дослідники: «Важливо зрозуміти роль ігор і моделювання, зокрема для побудови культурної пам'яті, оскільки кожне середовище, яке використовується для зберігання та (або) передачі культурної пам'яті, залишає свою власну, чітку відмітку на ці спогади, і актуальна культура надасть привілеї певним формам над іншими» (Джейсон Бегі) [25]. Резюмуємо: оскільки настільні ігри в колективній свідомості класифікуються в категорію «розваги», в нашій країні, на жаль, для більшості це — наразі пуста трата грошей і часу.

У Росії ринок настільок жвавіший і відшукати інформацію про їх розробки набагато простіше, хоча часто чимало таких матеріалів є лише перекладом англійських джерел. Наприклад, у вільному доступі наявний конспект лекції розробника настільок Юрія Журавльова, де автор лаконічно ділиться основними принципами створення настільок [8], а такі проекти, як <https://habr.com> та <https://tesera.ru/> висвітлюють і структурують досвід багатьох сучасних розробників.

Погляди на ігри — філософський (D. Parlett, K. Heljakka, K. Bret Staudt Willet), культурологічний (John A. Walker, Jason Begy), психологічний (Fernand Gobet, Alex de Voogt, Jean Retschitzki), педагогічний (M. J. Koehler, S. P. Greenhalgh, L. O. Boltz) та історіографічний (Harold J. R. Murray, A. Chapman, K. Poblocki, W. Urrichio, Z. Whalen, N. Taylor, M. W. Kapell, A. B. R. Elliott) — різняться. Кожен із них більш підпорядкований досліджуваним аспектам, водночас усі вони єдині в тому, що, напевно, сьогодні немає таких виховних, навчальних або розвивальних завдань, які не можна було б вирішити за допомогою ігор [2; 19]. Тут доцільно пригадати неологізм edutainment (education / навчання + entertainment / розваги) [22], що вперше був використаний Волтом Діс-

неєм, а в контексті ігрової індустрії набув поширення завдяки Рафу Костеру [28].

На думку автора, дизайн-освіта ніколи не відповідатиме актуальним потребам ринку й суспільства, якщо лише готуватиме студентів до виконання простих завдань, які піддаються аксіомам галузевих стандартів та занижують значущість дизайну до рамок «ремесла». Деякі спеціалізації, зокрема «графічний дизайн» чи «дизайн інтер'єру», які студенти освоюють протягом чотирьох-п'яти років навчання, іноді надмір розтягнуті в часі, фактично аналогічні знання можна отримати на спеціалізованих курсах протягом набагато вужчого періоду. Тим більш можемо спостерігати, як багато дизайн-спеціалізацій втрачають свою актуальність та витісняються алгоритмами. «У найближчі 10 років усі візуальні дизайнерські завдання почнуть доповнюватися алгоритмічними візуальними підходами. Зрештою, дизайнерські компанії все частіше звертаються до штучного інтелекту для створення раніше неможливих алгоритмічних конструкцій, а також за UX даними від мільйонів користувачів» [32]. Розробка настільної гри за своєю суттю більш схожа до UI/UX дизайну, де кожна наступна сходинка розробки неприпустима без поступового погодження проектних етапів. Це справжній виклик, задача з багатьма невідомими, де цінність фінальної розробки визначається циклами її покращення на основі тестувань. Впровадження таких завдань серед студентів-старшокурсників істотно сприятиме вмінню працювати в колективі, розвиватиме навички перевірки ефективності дизайн-рішення та системне мислення загалом.

Основні складові розробки настільних ігор. Розробка настільної гри є синтезом різних видів дизайну, тут поєднуються розробка персонажа, орнаменту, ігрового поля, упакування, ігрових тривимірних атрибутів та, що найцікавіше, — розробка самого сценарію. Можна припустити, що ці аспекти можливо знайти і в неігрових проектах, скажімо, в геймплейному дизайнерському проекті часто зустрічаються декілька з них одночасно, що може бути тимчасово економічним і ефективним, особливо при відведенні на все обмеженого часу [31]. За кордоном *designer* — це той, хто «проекує» гру, автор механіки. А той, хто гру оформляє, — *Artist*, тобто художник. У нас же словом «дизайнер» найчастіше обзивають саме тих, хто оформляє. Отже, розробка гри поєднує дві фундаментальні складові:

- ігрову механіку, тобто дизайн сценарію, функцію всіх ігрових атрибутів;
- естетичні рішення (форму, колористику, орнаменти, матеріали, фактури, які оточуватимуть гравців, створюватимуть

атмосферу та допомагатимуть отримувати задоволення від збалансованої ігрової динаміки).

Завершальним етапом є публікація та маркетинг готового продукту.

Розробка ігрової механіки закордонними дослідниками класифікується як «дизайн взаємодії» — напрям, який поки що слабо розвинутий в Україні та більше асоціюється з розробкою цифрових інтерфейсів. Як точно зазначає український розробник Олександр Тараненко, саме ця складова розробки гри і є дизайном [20]. Думку Олександра Тараненка поділяє Крістіна Вотке: ігровий дизайн і дизайн інтерфейсів — це брати-близнюки, вони мають спільну ДНК, тому навчання ігрового дизайну гри зміцнює всі ваші цілі [35]. До речі, в Росії розробники часто проводять аналогії зі створенням програмного забезпечення — напрямом, який найактивніше асоціюється з дизайном взаємодії [2; 4]. Прочитуюмо вислів Мартіна Лебланка: «Інтерфейс користувача можна порівняти з жартом. Якщо вам потрібно його пояснювати, це означає, що він не дуже смішний» [32]. Коли ігрова механіка допомагає інтуїтивно зрозуміло робити основні дії, локус уваги зміщується не на реалізацію правил, а на прийняття рішень, а ще пізніше — на обдумування стратегії в цілому. Такі дії можна порівняти з водінням: спочатку механічна коробка передач буде вашим головним ворогом, а пізніше ви навчитеся керувати нею на автопілоті й дивитиметеся на дорогу.

Естетичне підпорядкування й узгодження ігрових атрибутів єдиній стилістиці та меті — завдання художника, котрий зазвичай рідко інтегрований у процес розробки ігрової механіки. Що важливо, естетичні рішення завжди керуються ігровою механікою та творчим задумом: форма, композиція, фактура, кольористика не можуть бути обрані суб'єктивно, а повинні підпорядковуватись загальному задуму та сприяти комфортно-му процесу гри.

Етапи розробки настільних ігор

Єдиної фіксованої методології створення настільки не існує [2; 3; 4; 8; 10; 13]. Разом із тим можна виділити кілька основних підходів:

- розробка нових правил для існуючої гри;
- розробка гри-аналога (збереження ігрової механіки, новий сюжет);
- почати з сюжету (надихнутися драматичною історією з творінь масової культури);
- мозковий штурм для покращення існуючої гри.

Працюючи зі студентами більш як п'ять років, автор дослідження має право зробити висновок про тотальну непластичність їх мислення. Зазвичай, працюючи з більш «площинними»

Таблиця 1. Основні етапи та складові розробки настільної гри

	Етапи розробки настільної гри	Складові розробки настільної гри		
		Ігрова механіка та сюжет	Графічний дизайн	Промисловий дизайн
1	Передпроектний аналіз	Аналіз ринку та аналогів, пошук цільової аудиторії, позиціонування на ринку	Аналіз аналогів, вивчення галузевих стандартів, пошук закономірностей, ефективних та нестандартних рішень	
2	Розробка ідеї	Створення оригінальної ідеї, концепту ігрової механіки, способів взаємодії гравців та гри	Ескізний дизайн ігрових елементів зі слабкою деталізацією	Можна застосовувати довільні існуючі чи запозичені об'ємні ігрові елементи
3	Концептуальний дизайн	Створення примітивної розробки, здатної для апробації	Розміщення елементів, масштаб, колористика, модульність, цілісність	Ескізний дизайн ігрових елементів зі слабкою деталізацією
4	Перший прототип	Створення прототипу, який можна протестувати, написання та виклад правил	Упорядкування та виклад правил гри засобами графічного дизайну	Підбір матеріалів для об'ємних елементів гри
5	Тестування	Підбір фокус-групи з цільової аудиторії	Ефективність навігації, читабельність та простота ігрової графіки	Емоції від тактильних відчуттів з елементами гри, їх впізнаваність
6	Аналіз даних	Пошук математичного та емоційного балансу, визначення зрозумілості правил	Ефективність взаємодії гравців з ігровими елементами	Відчуття цілісності задуму
7	Вдосконалення	Вдосконалення математичного та емоційного балансу	Вдосконалення концептуального дизайну, спрощення ігрових елементів, пошук балансу	Вдосконалення об'ємних ігрових атрибутів
8	Другий прототип			
9	Ітеративний дизайн	Корекції та спрощення сюжету, ігрової механіки, балансу	Корекції та спрощення ігрових елементів для більш ефективної взаємодії	
10	Фінальне оформлення	Оптимальний виклад правил, суті, принципів та цілі гри	Завершення ілюстрацій, орнаментів. Забезпечення цілісності сприйняття засобами графічного дизайну	Завершення об'ємних ігрових атрибутів. Забезпечення цілісності сприйняття
11	Тиражування		Вибір способу друку та обробки графічних елементів	Вибір способу промислового тиражування
12	Маркетинг			
13		Стратегія маркетингової кампанії	Маркетингова кампанія, розробка рекламних матеріалів	Розробка оригінальних елементів для просування гри на ринку

чи традиційними видами дизайну, студенти не хочуть відмовлятися від своєї первинної ідеї, вони готові вдосконалювати її, можливо, від чогось відмовитися частково, суб'єктивно аргументувати. Методи тестування на фокус-групах, розгорнутих інтерв'ю, проектних ітерацій, які є фундаментом дизайн-мислення, застосовуються швидше в реальному бізнесі та платних тренін-

гах, оминаючи стіни вищих навчальних закладів. Необхідність застосування всіх циклів ДМ виникає передусім у підприємців, які ризикують власними ресурсами. І що важливо, процес розробки настільної гри близький до етапів дизайн-мислення.

Перший і надвагомий крок — **визначення цільової аудиторії**. Як мінімум він потрібний для

розуміння, на який стелаж гру поставлять у магазині. Адже якщо стелаж буде складно визначити, гру помістять на складі [29]. Цей етап переплітається з **передпроектним аналізом аналогів**, адже у світі настільних ігор створити конкурентний продукт без знання ринку просто неможливо. Ви або продублюєте існуючу розробку, або зробите її спрощену імітацію, не здогадуючись про існування оригіналу. Будучи обізнаним із ринком, жанровими особливостями, класифікувавши способи взаємодії за допомогою ігрових атрибутів, можна **передбачити аудиторію та класифікувати гру за жанром**.

З виникненням ідеї оригінальної ігрової механіки необхідно **створювати прототип** і одразу розпочинати вивчати його життєздатність. Ефективність тестувань прямо пропорційна їх кількості, числу нових тестерів із цільової аудиторії та правильності збору даних. Після **тестування прототипу** зазвичай важливо правильно зібрати інформацію та відгуки від гравців для покращення ігрової механіки й балансу. Надзвичайно важливо дизайнеру, замість сліпо дотримуватися всіх отриманих коментарів, негайно **відфільтрувати вхідну інформацію** та зробити необхідні зміни за допомогою структурного процесу [12]. Це видається складним, проте є тим, що можна вважати ядром дизайн-мислення, — вмінням ставити питання і знаходити відповідь на них у результаті **аналізу досвіду**. Вивчаючи, яким чином гравці створюють досвід, використовуючи лише обмежений набір інструкцій і компонентів, проєктанти можуть краще зрозуміти, як описати інші типи досвіду. Це може бути особливо цінним у дизайнерських галузях, де необхідно постійно пояснювати, як система чи пристрій працюватимуть, не маючи переваг повного й функціонального прототипу [33]. Проєктні ітерації, які змінюватимуть механіку ігрового процесу, потрібні, щоб забезпечити емоційний та математичний баланс.

Саме механіка гри забезпечує ефективність розробки, адже вона забезпечує «точку кайфу», і саме завдяки їй куплятимуть та гратимуть гру. **Художнє оформлення**: ефектні ілюстрації, красиве й функціональне упакування, продумані ігрові атрибути та загальна цілісність естетичних рішень — усе те, що створює перше враження, допомагає краще перейнятися ігровим задумом та формує образ розробки у свідомості споживача.

Настільна гра, як нами зазначалося, є синтезом багатьох видів дизайн-діяльності; дизайн взаємодії та ігровий дизайн поділяють багато дисциплін, а також об'єднують один одного [5]. Успішність нової розробки на ринку настільних розваг більшою мірою визначається захопливістю процесу гри (game play), але здійснює по-

купку споживач, відштовхуючись від естетичних якостей упакування гри та її комплектації. Етапи, складові та взаємозалежність різних галузей дизайну при створенні настільної гри відображено на табл. 1.

Обґрунтування необхідності апробації задання розробки настільних ігор для студентів-дизайнерів

1. Запорукою ефективності освіти за кордоном є вміння працювати в колективі. Фахівці, задіяні у сферу UI/UX дизайну, окрім спеціалізованих навиків, зазначають важливість так званих soft skills (м'яких навиків). Зокрема таких, як уміння членів команди аргументувати, критикувати, дискутувати — навиків, які, на жаль, не є пріоритетними для вищої освіти України. Створити захоплюючу гру самостійно фактично неможливо. Саме тому впровадження завдань, робота над якими сприятиме професійній комунікації проєктантів, — пріоритетне завдання сучасної дизайн-освіти.

2. Розробка настільної гри поєднує в собі різноманітні види дизайну, а також враховує їх маркетинг. Процес розробки близький до механізмів дизайн-мислення. Але якщо застосування ДМ часто розкривають на важливих соціальних і громадських проєктах, то етапи розробки настільної гри простіші для усвідомлення, ефективність проєктних ітерацій відчутна та легко піддається перевірці. Як було зазначено, ядром створення настільної гри є розробка ігрової механіки, а це важливий крок до розуміння дизайну взаємодії. Забезпечити захоплюючу ігрову взаємодію допомагають також різноманітні ігрові атрибути: карти, кубики, ігрові поля, фішки та маркери, жетони, тайли, планшети, мініатюри, ширми — список обмежений лише фантазією розробника. Їх графічне й об'ємно-просторове оформлення не спроможне замінити собою вдовolenня від докладно продуманої та збалансованої ігрової механіки, але може дозволити більш комплексно захопитися нею. Студенти з розвинутим візуальним мисленням зможуть ефективніше реалізуватися в роботі над естетичними рішеннями.

3. Ефективний дизайн — непомітний дизайн. За зовнішньою простотою будь-якої дизайн-розробки — промислового виробу, предметного середовища, мобільного застосунку — приховується безліч невидимої для аматора роботи. Роботи зі спрощення, відсікання зайвого завдяки тестуванню на макетах і прототипах. Хороший дизайн — це відсутність зайвих деталей. Квінтесенція такого підходу щонайкраще постає в процесі розробки настільної гри, і це багаторазово підтверджено розробниками. Крок за кроком безжально відкидалося все зайве, що не створює

«кайфу». В остаточному підсумку це легка і глибока гра, в якій не треба думати над механікою, а потрібно займатися самим геймплесом і суперниками. Коли ми відчули, що спрощувати вже немає що, та натиснули ще — тільки тоді гра потрапляє на ринок [30].

Висновки:

1. Ринок настільних ігор розвивається і потребує цікавих новинок. Орієнтація на створення гри без перспективи локалізації на глобальному ринку — задача, приречена на комерційну невдачу. Суто локальні ігри з надмірним домінуванням «національної» ідеології, специфіки чи політичної ситуації створюються лише за грантові гроші й фактично не можуть претендувати на успіх завдяки механіці гри.
2. Розробка настільної гри — актуальне й комплексне завдання для студентів-дизайнерів. Це завдання міститься в полі можливостей реалізації студентами-старшокурсниками і навіть потребує їхніх мисленнєвих зусиль, комбінуючи в собі функціональність дизайну взаємодії та цілісність естетичних рішень.
3. Створення якісного дизайн-продукту побудоване на високій емпатії та численних ітераціях зі спрощення й адаптації розробки. Процес створення захоплюючої настільної гри розвиває емпатію, синкретичний підхід та вміння співпраці з колективом — навички, необхідні дизайнеру та які є фундаментом дизайн-мислення.

Література:

1. Gameplay [Електронний ресурс] // Вікіпедія : свободна енциклопедія : веб-сайт. — Електрон. дані. — 2018. — Режим доступу : <https://ru.wikipedia.org/wiki/Gameplay> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
2. Абдульманов С. Как мы делали настольную хабраигру и какие грабли при этом поймали [Електронний ресурс] / Сергей Абдульманов (Milfgard) // Мосигра : [блог компанії]. — Електрон. дані. — 08.03.2012. — Режим доступу : <https://habr.com/company/mosigra/blog/139623/> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
3. Абдульманов С. Как создать и продать настольную игру [Електронний ресурс] / Сергей Абдульманов (Milfgard) // Мосигра : [блог компанії]. — Електрон. дані. — 19.01.2011. — Режим доступу : <https://habr.com/company/mosigra/blog/112116/> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
4. Абдульманов С. Настольные игры : во что играют в IT-офисах в этом году [Електронний ресурс] / Сергей Абдульманов (Milfgard) // Мосигра : [блог компанії]. — Електрон. дані. — 05.12.2013. — Режим доступу : <https://habr.com/company/mosigra/blog/204912/> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
5. Ахметзянов Р. Что общего у разработки программного обеспечения с разработкой настольных игр? [Електронний ресурс] : інтерв'ю з Сергеем Milfgard Абдульмановым — блогером компанії «Мосигра» / Руслан Ахметзянов (ARG89) ; Сергей Milfgard Абдульманов // JUG.ru Group : [блог компанії]. — Електрон. дані. — 30.10.2017. — Режим доступу : <https://habr.com/company/jugru/blog/341254/> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. — К. ; Ірпінь : ВТФ Перун, 2009. — С. 294.
7. Гекс О. За столом із настільником : інтерв'ю з власником «Гекс» [Електронний ресурс] / Остап Гекс, команда PlayUA // PlayUA : українське розважальне інтернет-видання. — Електрон. дані. — 05.07.2015. — Режим доступу : <https://playua.net/za-stolom-iz-nastilnykom-intervyu-z-vlasnykom-geks/> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
8. Журавлев Ю. Интервью с Юрием Журавлевым, автором настольных игр [Електронний ресурс] / Юрий Журавлев, команда Hobby World // Hobby World : [веб-сайт издательства настольных игр]. — Електрон. дані. — 25.09.2017. — Режим доступу : <https://hobbyworld.ru/news/intervju-s-juriem-zhuravljovim-avtorom-nastolnih-igr> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
9. Ігрові технології як інструмент профілактичної роботи спеціалістів психологічної служби закладів освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. / автор.-упоряд. Т. В. Войцях. — Черкаси : Черкаський ОПОПП, 2014. — 92 с.
10. Классификация настольных игр [Електронний ресурс] : каталог // Hobby Games : интернет-магазин настольных игр : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — [М., 2015]. — Режим доступу : <http://hobbygames.ru/> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
11. Логвиненко Т. Есть ли жизнь в офлайне : гайд по цифровому детоксу [Електронний носій] / Татьяна Логвиненко // ХОЧУ.ua : веб-сайт. — Електрон. дані. — 19.07.2017. — Режим доступу : <https://hochu.ua/cat-relax/longread/article-77515-est-li-zhizn-v-oflayne-gayd-po-tsifrovomu-detoksu/> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
12. Маханьков В. Что такое дизайн взаимодействия или Interaction Design? [Електронний ресурс] / Виктор Маханьков (Victor Makhankov) // UX-UI.top : веб-сайт. — Електрон. дані. — 12.01.2018. — Режим доступу : <https://www.ux-ui.top/ux-education/chto-takoe-dizajn-vzaimodejstviya-ili-interaction-design.html> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана. — Оригінал статті : <https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-interaction-design>.
13. Настольные игры — снова в моде [Електронний ресурс] // Игровед. Сеть магазинов настольных игр : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — 2015. — Режим доступу : <http://www.igroved.ru/> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
14. Носков В. Потрібно знати Україну — виробники українських настільних ігор [Електронний ресурс] / Володимир Носков // Радіо Свобода : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — К., 2017. — 11 грудня. — Режим доступу : <https://www.radiosvoboda.org/a/28909935.html> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
15. Однорог М. Вир і Леля на сміттєпереробному заводі : вінничани створили настільну еко-гру [Електронний ресурс] / Марина Однорог // Вежа : інформаційний портал. — Електрон. дані. — Вінниця, 2017. — 11 листопада. — Режим доступу : <https://vezha.vn.ua/vyr-i-lelya-na-smittjepererobnomu-zavodi-vinnichany-stvoryly-nastilnu-eko-gru/> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
16. Онишкевич Р. Ігри патріотів. Як настільні забавки можуть об'єднати юних українців [Електронний ресурс] / Роман Онишкевич // Форпост : громадський веб-портал. — Електрон. дані. — Львів, 2017. — 3 травня. — Режим доступу : <http://forpost.lviv.ua/txt/kultura/3222-ihry-patriotiv-yak-nastilni-zabavky->

- mozhut-obiednati-iunykh-ukraintsiv (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
17. Палько І. Настільна просвітницько-профілактична гра як один з ефективних інструментів формування міжкультурної толерантності майбутніх соціальних педагогів [Електронний ресурс] / Інна Палько // Актуальні проблеми соціальної сфери. — Електрон. дані. — 2017. — Вип. 5 (122). — Режим доступу : <http://eprints.zu.edu.ua/25333/1/Палько%20I.%20M..pdf> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
 18. Подоляк Д. Kickstarter : 100 фактів (в цифрах) про перші 100 000 проєктів [Електронний ресурс] / Денис Подоляк (denno_podolyak) // Хабр : інтернет-ресурс для IT-спеціалістів : [колективний блог]. — Електрон. дані. — 16.02.2016. — Режим доступу : <https://habr.com/post/390493/> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
 19. Романова Т. Ю. Потенціал сучасних настільних ігор в школі [Електронний ресурс] / Т. Ю. Романова // Слово учителю. — Електрон. дані. — 24.11.2015. — Режим доступу : <http://slovo.mosmetod.ru/component/k2/item/731-romanova-t-yu-potentsial-sovremennykh-nastolnykh-igr-v-shkole> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
 20. Тараненко О. Інтерв'ю з автором. Ruthenia. Олександр Тараненко. 14.12.2010 [Електронний ресурс] / Олександр Тараненко, команда Boardgame.com.ua // Boardgame.com.ua : [веб-сайт інтернет-магазину настільних ігор]. — Електрон. дані. — Львів, 2010. — Режим доступу : <https://boardgame.com.ua/interv-yu-z-avtorom-ruthenia-oleksandr-taranenko-14-12-2010/> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
 21. У США — справжній бум в індустрії настільних ігор [Електронний ресурс] // Голос Америки. — Електрон. дані. — 29.04.2017. — Режим доступу : <https://ukrainian.voanews.com/a/nastilni-igr/3831110.html> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
 22. Уточкин В. Геймдизайн настільних ігор [Електронний ресурс] / Вячеслав Уточкин (viacheslavnu) // Хабр : інтернет-ресурс для IT-спеціалістів : [колективний блог]. — Електрон. дані. — 09.11.2011. — Режим доступу : <https://habr.com/post/341998/> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
 23. Adams E. Fundamentals of Game Design [Електронний ресурс] / Ernest Adams. — Електрон. дані. — 3rd edition. — New Riders, 2014. — 576 p. — Режим доступу : <http://www.mypersonstore.com/bookstore/fundamentals-of-game-design-9780133435719?%20Xid%20=%20psed> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
 24. Addicted to your mobile? The answer is digital detox therapy! [Електронний ресурс] // Euronews: веб-сайт. — Електрон. дані. — 05.01.2016. — Режим доступу : <https://www.euronews.com/2016/01/05/addicted-to-your-mobile-the-answer-is-digital-detox-therapy> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
 25. Begay J. Board Games and the Construction of Cultural Memory [Електронний ресурс] / Jason Begay // Games and Culture. — 2017. — Volume 12. Issue 7–8. — P. 718–738. — Режим доступу : <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1555412015600066> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана. DOI: 10.1177/1555412015600066.
 26. 24Björk S. Patterns in Game Design [Текст] / Staffan Björk, Jussi Holopainen. — Charles River Media, 2004. — P. 3.
 27. Comic Con Ukraine [Електронний ресурс] : веб-сайт. — Електрон. дані. — К., 2017. — Режим доступу : <https://comiccon.ua/> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
 28. Cooper A. About Face 3 : The Essentials of Interaction Design [Текст] / Alan Cooper, Robert Reimann, David Cro-
nin, Christopher Noessel. — Indianapolis, Indiana: Wiley, 2014. — 720 p.
 29. Hunsucker A. Board games as a Platform for Collaborative Learning [Електронний ресурс] / Andrew J Hunsucker // Meaningful Play 2016 : Conference Paper. — Електрон. дані. — Indiana University Bloomington, 2016. — Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/309385174_Board_Games_as_a_Platform_For_Collaborative_Learning (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
 30. Joe M. 10 Things Board Game Gamers Wish You Knew [Електронний ресурс] / Meet Joe // Art of Boardgaming : [website]. — Електрон. дані. — 2018. — Режим доступу : <http://www.artofboardgaming.com/gaming101/what-gamers-wish-you-knew/> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
 31. Kosa M. The Design Process of a Board Game for Exploring the Territories of the United States [Електронний ресурс] / Mehmet Kosa, Murat Yilmaz // Press Start. — Електрон. дані. — 2017. — No. 4 (1). — P. 36–52. — Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/317546366_The_Design_Process_of_a_Board_Game_for_Exploring_the_Territories_of_the_United_States (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
 32. Lundgren S. Teaching Gameplay Design is Teaching Interaction Design [Текст] / Sus Lundgren // Interaction Design and Architecture(s) Journal (IxD&A). — 2008. — No. 3–4. — P. 102–109.
 33. Nystrom R. Game Programming Patterns [Текст] / Robert Nystrom. — Genever Benning, 2014. — 380 p.
 34. The Best Four Days in Gaming™. Indianapolis, 2018. — August 2–5 [Електронний ресурс] // Gen Con : [website]. — Електрон. дані. — 2018. — Режим доступу : <https://www.gencon.com/> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.
 35. Wodtke Ch. Teaching Game Design in Non-Game Design Programs : A letter to my colleagues everywhere [Електронний ресурс] / Christina Wodtke // Medium. — Електрон. дані. — 29.08.2016. — Режим доступу : <https://medium.com/@cwodtke/teaching-game-design-in-non-game-design-programs-cldda83208c> (дата звернення : 26.08.2018). — Назва з екрана.

References:

1. Gameplay. (2018). *Wikipedia : the free encyclopedia*. Retrieved from <https://ru.wikipedia.org/wiki/Gameplay>. (In Russian).
2. Abdulmanov, S. (Milfgard). (2012, March 8). Kak my delali nastolnuiu khabraigu i kakie grabli pri etom poimali [How did we do the desktop hubrage and what rake was caught by this]. *Mosigra*. Retrieved from <https://habr.com/company/mosigra/blog/139623/>. (In Russian).
3. Abdulmanov, S. (Milfgard). (2011, January 19). Kak sozdat i prodal nastolnuiu igru [How to create and sell a board game]. *Mosigra*. Retrieved from <https://habr.com/company/mosigra/blog/112116/>. (In Russian).
4. Abdulmanov, S. (Milfgard). (2013, December 5). Nastolnye igry : vo chto igraiu v IT-ofisakh v etom godu [Board games: what are they playing at it-offices this year]. *Mosigra*. Retrieved from <https://habr.com/company/mosigra/blog/204912/>. (In Russian).
5. Akhmetzianov, R. (ARG89) & Abdulmanov, S. (Milfgard). (2017, October 30). Chto obshchego u razrabotki programmnogo obespecheniia s razrabotkoi nastolnykh igr? [What is common in software development with the development of desktop games?]: An interview with Sergey Milfgard Abdulmanov, blogger of Mosigra. *JUG.ru Group*. Retrieved from <https://habr.com/company/jugru/blog/341254/>. (In Russian).

6. Busel, V. T. (Ed. & comp.). (2009). *Velykyi tumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy* [Great explanatory dictionary of contemporary Ukrainian language], (pp. 294). Kyiv ; Irpin : VTF Perun. (In Ukrainian).
7. Heks, O. & PlayUA. (2015, July 5). Za stolom iz nastilnykom [At table with desktop] : interview with owner of “Hex”. *PlayUA*. Retrieved from <https://playua.net/za-stolom-iz-nastilnykom-interv-yu-z-vlasnykom-geks/>. (In Ukrainian).
8. Zhuravlev, Iu. & Hobby World. (2017, September 25). Interviu s Iuriem Zhuravlevym, avtorom nastolnykh igr [Interview with Yuri Zhuravlev, author of board games]. *Hobby World*. Retrieved from <https://hobbyworld.ru/news/intervju-s-juriem-zhuravljevym-avtorom-nastolnih-igr/>. (In Russian).
9. Voitsiakh, T. V. (Author & comp.). (2014). *Ihrovi tekhnologii yak instrument profilaktychnoi roboty spetsialistiv psihoholichnoi sluzhby zakladiv osvity* [Game technologies as a tool for preventive work of specialists of the psychological service of educational institutions]. Cherkasy : Cherkaskyi OIPOP. (In Ukrainian).
10. Klassifikatsiia nastolnykh igr [Classification of board games]. (2015). *Hobby Games*. Retrieved from <http://hobbygames.ru/>. (In Russian).
11. Logvinenko, T. (2017, July 19). Est li zhizn v oflaine : gaid po tcifrovomu detoksu [Is there a life offline : a digital detox guide]. *Khochu.ua*. Retrieved from <https://hochu.ua/cat-relax/longread/article-77515-est-li-zhizn-v-oflaine-gayd-po-tsifrovomu-detoksu/>. (In Russian).
12. Makhankov, V. (2018, January 12). Chto takoe dizain vzaimodeistviia ili Interaction Design? *UX/UI.top*. Retrieved from <https://www.ux-ui.top/ux-education/chto-takoe-dizajn-vzaimodeistviya-ili-interaction-design.html>. (In Russian). Original article : <https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-interaction-design>.
13. Nastolnye igrы — snova v mode [Board games — again in fashion]. (2015). *Igroved*. Retrieved from <http://www.igroved.ru/>. (In Russian).
14. Noskov, V. (2017, December 11). Potribno znaty Ukrainu — vyrobnyky ukrainskykh nastilnykh ihor [You need to know Ukraine — manufacturers of Ukrainian board games]. *Radio Svoboda*. Retrieved from <https://www.radiosvoboda.org/a/28909935.html>. (In Ukrainian).
15. Odnoroh, M. (2017, November 11). Vyr i Lelia na smittiepererobnomu zavodi : vinnychany stvoryly nastilnu eko-hru [Vir and lella at a waste processing plant : Vinnytsia created a table eco-game]. *Vezha*. Retrieved from <https://vezha.vn.ua/vyr-i-lelya-na-smittiepererobnomu-zavodi-vinnychany-stvoryly-nastilnu-eko-gru/>. (In Ukrainian).
16. Onyshkevych, R. (2017, May 3). Ihry patriotiv. Yak nastilni zabavky mozhut obiednaty yunyk ukrainsiv [Games of patriots. How can desktop fun combine young ukrainians]. *Forpost*. Retrieved from <http://forpost.lviv.ua/txt/kultura/3222-ihry-patriotiv-yak-nastilni-zabavky-mozhut-obiednaty-iunyk-ukrainsiv>. (In Ukrainian).
17. Palko, I. (2017). Nastilna prosvitnytsko-profilaktychna hra yak ody z efektyvnykh instrumentiv formuvannia mizkulturalnoi tolerantnosti maibutnikh sotsialnykh pedahohiv [Table educational and preventive game as one of the effective tools for the formation of intercultural tolerance of future social educators]. *Aktualni problemy sotsialnoi sfery*, 5 (122). Retrieved from <http://eprints.zu.edu.ua/25333/1/Палько%20I.%20M..pdf>. (In Ukrainian).
18. Podoliak, D. (denenn_podolyak). (2016, February 16). Kick-starter : 100 faktiv (v tcifrahk) pro pershi 100 000 proektiv [100 facts (in figures) about the first 100,000 projects]. *Khabr*. Retrieved from <https://habr.com/post/390493/>. (In Russian).
19. Romanova, T. Iu. (2015, November 24). Potencial sovremennykh nastolnykh igr v shkole [The potential of modern board games at school]. *Slovo uchiteliu*. Retrieved from <http://slovo.mosmetod.ru/component/k2/item/731-romanova-t-yu-potentsial-sovremennykh-nastolnykh-igr-v-shkole>. (In Ukrainian).
20. Taranenko, O. & Boardgame.com.ua. (2010, December 14). Interviu z avtorom. Ruthenia [Interview with the author. Ruthenia]. *Boardgame.com.ua*. Retrieved from <https://boardgame.com.ua/interv-yu-z-avtorom-ruthenia-oleksandr-taranenko-14-12-2010/>. (In Ukrainian).
21. U SSHA — spravzhnii bum v industrii nastilnykh ihor [In the USA — a real boom in the industry of board games]. (2017, April 29). *Holos Ameryky*. Retrieved from <https://ukrainian.voanews.com/a/nastilni-igrы/3831110.html>. (In Ukrainian).
22. Utochkin, V. (viacheslavnu). (2011, November 9). Geimdzain nastolnykh igr [Gaming of desktop games]. *Khabr*. Retrieved from <https://habr.com/post/341998/>. (In Russian).
23. Adams, E. (2014). *Fundamentals of Game Design*. (3rd ed.). New Riders. Retrieved from <http://www.mypersonstore.com/bookstore/fundamentals-of-game-design-9780133435719?%20Xid%20=%20psed>. (In English).
24. Addicted to your mobile? The answer is digital detox therapy! (2016, January 5). *Euronews*. Retrieved from <https://www.euronews.com/2016/01/05/addicted-to-your-mobile-the-answer-is-digital-detox-therapy>. (In English).
25. Begay, J. (2017). Board Games and the Construction of Cultural Memory. *Games and Culture*, 12 (7–8), 718–738. Retrieved from <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1555412015600066>. DOI: 10.1177/1555412015600066. (In English).
26. Björk, S. & Holopainen, J. (2004). *Patterns in Game Design*, (pp. 3). Charles River Media. (In English).
27. *Comic Con Ukraine*. (2017). Retrieved from <https://comiccon.ua/>. (In Ukrainian).
28. Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D. & Noessel, C. (2014). *About Face 3 : The Essentials of Interaction Design*. Indianapolis, Indiana : Wiley. (In English).
29. Hunsucker, A. (2016). Board games as a Platform for Collaborative Learning. In proceedings of *Meaningful Play*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/309385174_Board_Games_as_a_Platform_For_Collaborative_Learning. (In English).
30. Joe, M. (2018). 10 Things Board Game Gamers Wish You Knew. *Art of Boardgaming*. Retrieved from <http://www.artofboardgaming.com/gaming101/what-gamers-wish-you-knew/>. (In English).
31. Kosa, M. & Yilmaz, M. (2017). The Design Process of a Board Game for Exploring the Territories of the United States. *Press Start*, 4 (1), 36–52. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/317546366_The_Design_Process_of_a_Board_Game_for_Exploring_the_Territories_of_the_United_States. (In English).
32. Lundgren, S. (2008). Teaching Gameplay Design is Teaching Interaction Design. *Interaction Design and Architecture(s) Journal (IxD&A)*, 3–4, 102–109. (In English).
33. Nyström, R. (2014). *Game Programming Patterns*. Genever Benning. (In English).
34. The Best Four Days in Gaming™. Indianapolis, 2018. — August 2–5. (2018). *Gen Con*. Retrieved from <https://www.gencon.com/>. (In English).
35. Wodtke, C. (2016, August 29). Teaching Game Design in Non-Game Design Programs : A letter to my colleagues everywhere. *Medium*. Retrieved from <https://medium.com/@cwodtke/teaching-game-design-in-non-game-design-programs-c1ddae83208c>. (In English).